

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 06, Июнь

МАВЗОЛЕ БАЁНКУЛИХОНА В БУХАРЕ

Бабажанов Шавкат Улугбекович,

*доктор философии по историческим наукам PhD,
доцент Азиатского международного университета*

[*bobojonovsh2020@gmail.com*](mailto:bobojonovsh2020@gmail.com)

Аннотация: Мавзолей одного из ханов улуса (народов) монголов Баёнкулихона можно назвать идеальным произведением искусства, вобравшего в себя все достижения, гамму цветов монгольской архитектуры. Полное покрытие стен различными орнаментами и узорами, обрамление драгоценными камнями ярко отображено в Средней Азии в ансамбле Шохи Зинда в Самарканде и Мавзолее Баёнкулихона.

Ключевые слова: гробница, мавзолей, мозаика, орнамент гирих, лазурного, бирюзовый, белый цвет.

Величественный мавзолей, являющийся драгоценным образцом архитектуры XIV века, построен рядом с гробницей Сайфиддин Бохарзий, над гробницей хана Чагатайского улуса Баёнкулихона. Здание построено справа от мавзолея Шайхул Олам, будто заняло место у ног шейха. Мавзолей Баёнкулихона серьезно отличается размерами от мавзолея шейха, что означает искреннее уважения ученика к наставнику. Период между строительством мавзолеев составляет почти сто лет. Хотя они и схожи по строению и продолжили единую архитектурную тему, но отличаются художественной трактовкой. Их схожесть поистине поражает. Неслучайным является факт, что прекрасный «камень» - образец резной работы по дереву в мавзолее Сайфиддин Бохарзий очень схож с образцами резной работы по дереву в мавзолее Баёнкулихона, при этом отчетливо виден один и тот же период их работы.

Баёнкулихон был убит в 1358 году во время народного восстания в Самарканде. Хотя его мавзолей и не является огромным, но не имеет аналогов в Средней Азии по гармонии своего малого размера и архитектурно-композиционной идеи. Здание мавзолея небольшое и пышно украшено. Особенно богата его молельня малыми и красивыми орнаментами, тайными узорами. Среди многочисленных исторических архитектурных памятников

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 06, Июнь

Бухары мавзолей Баёнкулихона выделяется своей архитектурной композицией и красивой мозаикой. Фасад восьмиметрового портала мавзолей Баёнкулихона покрыт красивым резным орнаментом из глины. В арке портала у входа втисканы 18 глазков с алмазными камнями. Особенность этого драгоценного камня заключается в том, что целый день впитывает в себя солнечный свет, и дарит мягкий свет ночью. Но это чудесное произведение было украдено в результате многочисленных кровавых войн. Сейчас углубления на стене напоминают о выковырянных камнях.

Композиция мавзолея Баёнкулихона схожа с сооружениями XI - XII веков, но нанесенные на стены мозаичные узоры напоминают работу XIV века.

С композиционной точки зрения мавзолей Баёнкулихона достаточно укомплектован, усовершенствован в отношении прежнего мавзолея. В мавзолее Бохарзий имеются три архитектурных объёма – портал, купол молельни и купол усыпальницы. Будто они слиты воедино. Их композиционное единство именно и дарят эти три архитектурных объёма. А в мавзолее Баёнкулихона полностью воплощено единство. Гладкий портал главного фасада установлен чуть выше, который органично соединен с крыльями невысоких стен, которые естественно соединяются со стенами фасада по сторонам. Мавзолей Баёнкулихона, который значительно меньше мавзолея Бохарзий, является монументальным, и со стороны кажется большим зданием. Это является результатом профессионализма мастеров, соединения мелких деталей в создании крупного объекта. Кирпичные украшения внешней стороны здания особенно привлекают внимание. Внутренняя часть мавзолея, также как и внешняя, изобилует бирюзовым цветом. Среди кирпичей нанесены формы в виде восьмёрки бирюзового цвета. Без сомнений, что эта форма означает какой-то период архитектуры либо несёт особый символ.

Поднявшись по нескольким ступенькам и пройдя внутрь мимо старинных деревянных дверей вас удивит красота и букет орнаментов бирюзового цвета. Внутренняя часть мавзолея Баёнкулихона состоит из двух отдельных комнат – помещение для паломничества и гробницы. Площадь помещения для паломничества значительно больше площади гробницы. Свет в гробницу поступает через верхнее отверстие диаметром 55 см. При выходе из гробницы вы войдёте в два узких коридора. Коридор соединен к толстой внешней стене, и ведет к ступенькам лестницы, по которым можно подняться на крышу мавзолея.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 06, Июнь

Необходимо отметить, что под воздействием времени и природы лишь на западной и северной части изора фасада мавзолея сохранились первые кладеные кирпичи. Восхитительные, привлекательные узоры мавзолея нанесены на внутренние стены купола, восьмигранника и основы – четырёхугольника. На стенах мавзолея выполнены глиняные орнаменты (парчин) с узорами ислимий, гирих лазурного, бирюзового и белого цвета.

Геометрическая основа панельных орнаментов мавзолея – гирихов особенно приковывает к себе внимание, так как в дошедших до наших дней архитектурных памятниках истории не встречались орнаменты подобной работы.

Квадратные стены мавзолея покрыты красивыми орнаментами в образе растений и сложными прямоугольными панно. Верхняя часть внутренних углов обрамлена восхитительными украшениями, внизу которых нанесен мукарнас. Мавзолей состоит из орнаментов-равок (сводов). Орнаменты-равок являются одним из ранних стилей архитектуры Средней Азии, которые встречаются в мавзолее Исмаила Саманида (IX-X века) и других архитектурных памятниках.

Внутри мавзолей украшен орнаментами с пола до конца купола. В каждой панораме выполнены отдельные узоры. Особенно красиво выполнены 20 большие узоры в виде восьмиугольников. Снизу же продолжают декорации в форме трапеций и треугольников. Также мастерски выполнены 8 арочных орнаментов по четырём сторонам стен, которые привлекают внимание своей параллельностью. Вокруг каждой арки нанесены мудрые изречения, восхваляющие правителя. Орнаменты нанесены с такой точностью и изыском, что невозможно не восхититься работой и упорством мастера. Настенная декорация мавзолея настолько завораживает, что будто можно почувствовать работу тысячи мастеров. Вы можете часами смотреть на орнаменты и не скучать, наоборот, всё более вы получаете от этого вида эстетическое наслаждение. Чем более вы всматриваетесь в узоры, тем больше тайн они вам открывают. Прошло уже пять веков, а орнаменты не потеряли свой свет и блеск.

Стоя внутри мавзолея Баёнкулихона можно стать свидетелем ещё одного тайного чуда. После закрытия дверей комната погружается в темноту, но золотошвейное покрывало над надгробием начинает излучать свет. Солнечный свет проникает сквозь отверстия в потолке, и, попадая на это покрывало, создаёт эту красоту. Также вы станете свидетелем игры света на мозаичных узорах и орнаментах стен. Будто тонкий луч солнца дарит им жизнь.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 06, Июнь

Основной причиной гармонии архитектурного облика мавзолея является сочетание внутренней и внешней работы мастеров. При его украшении в основном были использованы своды (кошин). Вместе с этим, мастер плотно и сложно уместил рисунки и узоры, украшающие передний фасад здания, а арка свода и его орнаменты выполнены проще.

На протяжении многих лет время также нанесло своё разрушающее влияние на памятник. Часть настенных узоров мавзолея были разрушены вследствие множества перенесённых Бухарой несчастий. На сегодня сохранилась лишь малая часть орнаментов в различных местах мавзолея.

В годы независимости мавзолей Баёнкулихона было восстановлено и приобрело вид, имевший несколько веков назад. Вокруг мавзолея были разбиты сады и парки. И теперь мавзолей Баёнкулихона вновь, как и раньше притягивает к себе внимание гостей святого города Бухары.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. Инсониятнинг илмий ва маданий мероси учинчи минг йилликка; халқаро симпозиум тезислари; Т.: 1997.
2. Наршахий Абу Бакр Муҳаммад. Бухоро тарихи. Т. 1966.
3. Наимов Н. Бухаройи Шарий. *Нолу Вухоро* (тарихий очерклар). Бухоро.1997.
4. Пугаченкова Г.А. Выдающиеся памятники архитектуры Узбекистана. Т., 1958.
5. Пугаченкова Г.А. Самарканд. Бухара (По древним памятникам). Изд. Второе. М. 1968.
6. Ўзбекистон обидаларидаги дурдона битиклар.Т., 2011
7. Vobojonov, S. (2017). Sharif shahar yodgorliklari.
8. Бобожонов, Ш. (2024). НАРШАХИЙНИНГ “БУХОРО ТАРИХИ” АСАРИДА ЗИЁРАТ АНЪАНАСИ МАСАЛАЛАРИ. *GOLDEN BRAIN*, 2(3), 26-30.
9. Бобожонов, Ш. У. (2020). Бухорони зиёрат қилган Англия жосуси. *Oriental Art and Culture*, (III), 416-421.
10. Бобожонов, Ш. У. (2020). Виды элементов паломничества в Мекку в Бухаре. *Молодой ученый*, (18), 356-359.